

ASSINATURA ESPECTRAL DE FOLHAS DE SOJA SOB A DEFICIÊNCIA DE MACRONUTRIENTES

DAVID L. ROSALEN¹
SOURADJI I. BACHIROU¹
PEDRO G. PEIXOTO¹
ANTONIO M. G. TOMMASELLI²
NILTON N. IMAI²
FERNANDA S. Y. WATANABE²

¹ UNESP Câmpus de Jaboticabal, Dep. de Engenharia, Núcleo de Geomática e Agricultura de Precisão – NGAP;
david.rosalen@unesp.br ; ib.souradji@unesp.br, pedro.peixoto@unesp.br

² Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, SP, Brasil;
a.tommaselli@unesp.br; nilton.imai@unesp.br; fernanda.watanabe@unesp.br

RESUMO

A soja (*Glycine max* L. Merrill) é considerada uma cultura principal no Brasil, possuindo grande importância socioeconômica e nutricional. Embora ocupe apenas 4% do território nacional, é um dos principais produtos de exportação do país. Nos últimos 40 anos, a produção de soja aumentou mais de quatro vezes, passando de 26 milhões para 120 milhões de toneladas na última safra, o que fez do Brasil o maior exportador mundial do grão [3]. No entanto, a deficiência nutricional em plantas de soja, especialmente relacionada aos macronutrientes N (nitrogênio), P (fósforo) e K (potássio), pode ter impactos significativos no crescimento e desenvolvimento das culturas, indicando a perda de clorofila [1]. Os sintomas da deficiência nutricional são frequentemente determinados pela observação visual, o que pode levar a uma caracterização fisiológica inadequada em folhas de soja. A deficiência de potássio na soja se manifesta pelo amarelamento das bordas das folhas mais velhas, que pode progredir para o centro da folha. As folhas também podem apresentar manchas necróticas (mortas), e as plantas podem ser menos resistentes a doenças e condições de estresse ambiental. A deficiência de nitrogênio é caracterizada por um amarelamento generalizado das folhas mais velhas (clorose), uma vez que o nitrogênio é móvel na planta e é redistribuído para as novas folhas. Predominantemente, o nitrogênio (N) é encontrado no solo na forma orgânica, e apenas uma pequena parcela é encontrada na forma inorgânica. As formas de N no solo disponíveis para absorção pelas plantas são o amônio (NH_4^+) e o nitrato (NO_3^-), também chamadas de N mineral. Em condições de boa aeração e pH não muito baixo, o amônio é rapidamente convertido em nitrato, que representa a principal fonte para as plantas nessas condições [5]. As plantas também podem apresentar crescimento reduzido e desenvolvimento retardado. A deficiência de fósforo muitas vezes leva a um crescimento lento, e as folhas podem adquirir uma tonalidade verde-escura ou roxa, especialmente as mais velhas. Além disso, as plantas podem apresentar uma produção reduzida de sementes e maturação tardia [2-4-6]. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi determinar a assinatura espectral de folhas de soja e fazer uma comparação da análise química da deficiência nutricional com os trabalhos de outros autores. Foi estudado um campo de produção comercial de soja com mais de 5 ha. Foram observadas plantas de soja na fase inicial de formação de flores em locais com descoloração amarela das folhas e crescimento lento. Quatro zonas com essas plantas foram identificadas aleatoriamente. Em cada área, foram consideradas quatro plantas (amostra), e de cada planta, foram recolhidas quatro folhas com várias descolorações, desde o verde até o amarelo. As folhas sem sintomas de descoloração foram recolhidas de plantas com bom desenvolvimento. As amostras de folhas foram enviadas diretamente para o laboratório para observação espectral. Para tanto, considerou-se zonas de plantas de soja (blocos) e quatro plantas por zona (repetições). A assinatura espectral das folhas foi determinada por meio do espectrorradiômetro FieldSpec UV/NIR (*Analytical Spectral Devices*, Boulder, EUA). As assinaturas espectrais obtidas permitiram classificar as folhas em dois padrões: folhas sem deficiência (A, curva verde) e com deficiência (B, curva azul). As folhas do padrão (A) apresentaram menor refletância entre as bandas de 500-630 nm e maior refletância entre as bandas de 750-1000 nm. O padrão (B) teve maior refletância entre 500-630 nm e menor refletância entre 750-1000 nm. O padrão (A) apresentou menor refletância no visível (500-630 nm) e maior no infravermelho próximo (NIR, 750-1000 nm) em comparação com o padrão (B), relativo às folhas com deficiência. Nota-se que, em plantas de soja deficientes em nutrientes, a refletância no espectro visível aumenta e no NIR diminui, indicando um comportamento típico das plantas sob estresse nutricional. A ausência ou carência de N (nitrogênio), fonte de formação de clorofila através da fotossíntese, resulta em um déficit que compromete a coloração verde das folhas. Essa ausência de clorofila é detectada pela banda verde (550 nm) de elevada refletância. A utilização do sensoriamento remoto hiperespectral para a obtenção das assinaturas espectrais para a detecção

de deficiências nutricionais nas plantas de soja é uma abordagem eficiente e precisa, permitindo o monitoramento da nutrição da cultura e possibilitando a tomada de decisões sobre uma possível intervenção. Nossos resultados corroboram o trabalho de pesquisa de [7], que demonstrou o uso de tecnologias de sensoriamento remoto para avaliar os aspectos morfológicos de diferentes estágios de desenvolvimento de soja em diferentes solos com características nutricionais.

Figura: assinatura espectral das folhas de soja com e sem deficiência de nitrogênio

Reflectância das folhas de Soja

Fonte: os autores (2024).

Palavras-chaves: *Glycine max*; estresse abiótico; sensoriamento remoto proximal.

AGRADECIMENTOS

À agência financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP pelo apoio financeiro.

REFERÊNCIAS

- [1] FURLANETTO, R. et al. Índices de vegetação obtido por sensor hiperespectral terrestre na identificação da deficiência de potássio na cultura da soja. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 8., 2018, Goiânia. Inovação, tecnologias, 2018.
- [2] GOMES, F. A. L. et al. O impacto dos porta-enxertos na nutrição mineral da mangueira: Uma Revisão. Revista Eletrônica Interdisciplinar, v. 16, n. 2, 2 jul. 2024.
- [3] GOMES, M. R. Evolução e perspectivas de desempenho econômico e produção da soja nos contextos brasileiro e paranaense. Revista (Re)definições das fronteiras, v. 1, n. 2, p. 349–360, 10 maio 2023.
- [4] HONDA, C. Propriedades microbiológicas e bioquímicas do solo na dinâmica do nitrogênio no sistema de produção de soja em sucessão ao trigo. RIUEL. <https://repositorio.uel.br/handle/123456789/14140>. 1 maio 2024.
- [5] LOBO, D. M.; SILVA, P. C. C.; SILVA, M. A. M. Características de deficiência nutricional do amendoinzeiro submetido à omissão de N, P, K. Biosci. J., v. 28, n. 1, 2012.
- [6] MEZZOMO, R. et al. Uso de organominerais na severidade de mancha alvo e ferrugem asiática em soja. Trends in Agricultural and Environmental Sciences, p. e240013–e240013, 12 ago. 2024.
- [7] SILVA, A. A. DA et al. Spectral indices with different spatial resolutions in recognizing soybean phenology. PLOS ONE, v. 19, n. 9, p. e0305610, 18 set. 2024.